

PROJETO MOVIMENTA 60+, PROJETO PILOTO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA FISIOTERAPIA NA UNIDADE DE REINserÇÃO SOCIAL MARIA VIEIRA BAZANI

Marcele Barros de Oliveira, Doutoranda e-mail: marcelebarros@id.uff.br
Fagner Henrique G. Neves, Doutor e-mail: fagnerneves@id.uff.br
Paulo Pires de Queiroz, Doutor e-mail: ppqueiroz@yahoo.com.br

RESUMO

Os idosos compõem o segmento populacional que mais cresce no Brasil e no mundo. Tal crescimento acarreta desafios importantes para a sociedade, cujo enfrentamento depende, em grande parte, do conhecimento das características dos múltiplos aspectos do envelhecimento, da velhice e da longevidade. O conhecimento construído a partir de dados de pesquisa orienta as práticas direcionadas à população idosa, aos familiares e à sociedade. **Objetivo:** Desenvolver o Projeto Piloto de implementação dos serviços de fisioterapia na Unidade de Reinservação Social (URS) Maria Vieira Bazani, com o foco no idoso com grau de dependência II, favorecendo este idoso a ir para grau I e postergando ou impedindo que ele avance para grau de dependência III. **Método:** Trata-se de uma pesquisa de campo descritiva e exploratória com abordagem qualitativa. A metodologia das intervenções fisioterapêuticas foi pautada em um processo contínuo, com uma frequência semanal, por meio de técnicas manuais, físicas e respiratórias. **Resultados:** Qualidade nos atendimentos aos idosos e melhora na socialização desses usuários; esses resultados contribuíram para a melhoria contínua dos usuários, garantindo-se, assim, promoção da cidadania e a efetiva proteção dos direitos dos usuários atendidos.

Palavras-chave: Idosos, Fisioterapia, Reinservação, Social

INTRODUÇÃO

Os idosos compõem o segmento populacional que mais cresce no Brasil e no mundo. Tal crescimento acarreta desafios importantes para a sociedade, cujo enfrentamento depende, em grande parte, do conhecimento das características dos múltiplos aspectos do envelhecimento, da velhice e da longevidade.

O conhecimento construído a partir de dados de pesquisa orienta as práticas direcionadas à população idosa, aos familiares e à sociedade. O distanciamento entre as evidências produzidas e as abordagens direcionadas a esses grupos constituem um erro que resulta em intensificação dos problemas relativos ao envelhecimento populacional e mau uso dos recursos sociais.

A partir da década de 1980, o objeto de trabalho do fisioterapeuta foi redefinido, sendo incluído em sua atuação a promoção e prevenção da saúde da população (Rebellato; Botomé, 1999).

A determinação promove a atuação do fisioterapeuta em todos os níveis de atenção à saúde, permitindo a inserção nas redes assistenciais de saúde e colaborando com ações que atendam à demanda de uma determinada população (Souza; Ribeiro, 2011).

Envelhecer é um processo natural e com ele vêm desafios específicos que podem impactar significativamente a qualidade de vida. A fisioterapia é essencial para melhorar a mobilidade. Técnicas específicas podem aumentar a amplitude de movimento; fortalecer os músculos, prevenindo lesões e melhorando a estabilidade; manter a Independência; ensinar idosos a realizar atividades diárias com segurança e prevenir quedas, um dos maiores riscos nesta faixa etária. Além desses aspectos físicos, a fisioterapia para idosos também tem um impacto positivo no aspecto emocional, oferecendo uma sensação de autonomia e controle sobre a própria saúde.

Sob a ótica da qualidade de vida, a fisioterapia é uma das profissões da saúde mais importantes. Como citado, é capaz de prevenir, tratar e reabilitar uma grande variedade de doenças e lesões que afetam o movimento e as funções do corpo humano. Ela é indicada para todos que desejam prevenir e atenuar as mudanças de mobilidade, força e equilíbrio mencionadas acima.

Manter-se ativo fisicamente é a chave para manter uma boa qualidade de vida. Nesse sentido, a fisioterapia para idosos é uma excelente opção. Os principais benefícios da fisioterapia para idosos e como ela pode melhorar a qualidade de vida são:

1. Manutenção da mobilidade e flexibilidade: com o tempo, a flexibilidade das articulações diminui e a rigidez muscular aumenta. A fisioterapia na terceira idade ajuda a manter a amplitude de movimento e a flexibilidade dos músculos, facilitando a realização das atividades diárias.
2. Prevenção de quedas: a fisioterapia é crucial na prevenção de quedas em idosos. Por meio de exercícios específicos, o fisioterapeuta fortalece os músculos e melhora o equilíbrio do idoso, reduzindo o risco

de quedas, que são uma das principais causas de lesões graves nessa faixa etária.

3. Alívio de dores crônicas: muitos idosos sofrem de dores crônicas, como as causadas, por ex: pela artrite, osteoporose e a fibromialgia. A fisioterapia oferece alívio por meio de técnicas como terapia manual, alongamentos e exercícios terapêuticos funcionais, melhorando a qualidade de vida no dia a dia.

4. Recuperação de cirurgias e lesões: a indicação clássica da fisioterapia é após cirurgias, como colocação de próteses de quadril ou joelho, ou lesões, é a chamada fisioterapia para reabilitação, que é essencial para restaurar a força, mobilidade e função, garantindo uma recuperação segura e eficiente.

5. Promoção da autonomia e independência, a fisioterapia ajuda os idosos a manterem sua independência na terceira idade, permitindo que continuem a realizar tarefas diárias com segurança e confiança. Isso impacta diretamente na autoestima e qualidade de vida.

OBJETIVO

O objetivo é desenvolver o Projeto Piloto de implementação dos serviços de fisioterapia na URS Maria Vieira Bazani, com o foco no idoso com Grau de dependência II, favorecendo este idoso a ir para grau I e postergando ou impedindo que ele avance para grau de dependência III.

METODOLOGIA

O método trata de uma pesquisa de campo descritiva e exploratória com abordagem qualitativa. As metodologias das intervenções fisioterapêuticas foram pautadas em um processo contínuo, com uma frequência semanal por meio de técnicas manuais, físicas e respiratórias.

O enfoque foi na construção de uma sala de fisioterapia. A seguir, detalhamos as etapas metodológicas que guiaram os atendimentos:

1. Diagnóstico: o fisioterapeuta iniciou com uma fase de diagnóstico, na qual foi realizado o primeiro atendimento individualizado, com avaliação física e anamnese e consulta ao prontuário do idoso. Nessa fase, também foi realizada a identificação das principais ações que foram desenvolvidas para elaboração do plano de tratamento, mediante a sua avaliação.
2. Prescrever, analisar, aplicar métodos, técnicas e recursos para restaurar as funções articular, óssea, muscular, tendinosa, sensoriais e motoras dos usuários;
3. Acompanhamento e Avaliação Contínua: houve um processo contínuo de acompanhamento e avaliação dos pacientes.
4. Atendimento coletivo: Todos os usuários participaram das atividades coletivas na área de convivência da unidade.

RESULTADOS

Os resultados foram: melhora da saúde dos idosos, melhora na qualidade dos atendimentos aos idosos, melhora da qualidade de vida dos usuários, por meio de prevenção e intervenções fisioterapêuticas propostas acima.

No que tange à socialização, os idosos apresentaram melhora no desenvolvimento motor, melhora do equilíbrio e melhoria da cognição, por meio de atividades coletivas. Esses resultados contribuíram para a melhoria contínua dos usuários, garantindo-se, assim, promoção da cidadania e a efetiva proteção dos direitos dos usuários atendidos

CONCLUSÃO

O Projeto foi implementado comprovando a eficácia da fisioterapia na melhora da saúde física, os idosos com avaliação grau II conseguiram evoluir para grau I e na melhora da socialização dos idosos residentes da Unidade de Reinserção Social citada.

REFERÊNCIAS

REBELATTO, José Rúbens; BOTOMÉ, Sílvio Paulo. **Fisioterapia no Brasil:** fundamentos para uma ação preventiva e perspectivas profissionais. 2. ed. São Paulo: Manole; 1999.

SOUZA, Ana Ruth Barbosa de; RIBEIRO, Kátia Suely Queiroz Silva. A rede Assistencial de fisioterapia no município de João Pessoa: uma análise a partir das demandas da atenção básica. **Revista Brasileira de Ciências da Saúde**, São Caetano do Sul, v. 15, n. 3, p. 357-368, 2011.

